

УДК 615.451.322:582.734]:547.466]07
DOI 10.5281/zenodo.5713072

**АНАЛИЗ ПОЛИСАХАРИДОВ ОЛЬХИ ВИДОВ ALNUS INCANA
MOENCH. И A. GLUTINOSA GAERTH**

**ANALYSIS OF ALDER POLYSACCHARIDES OF ALNUS INCANA
MOENCH SPECIES. AND A. GLUTINOSA GAERTN**

НЕСТЕРОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ,

*ассистент кафедры фармации,
ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).*

ЛИТВИНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,

*зав. кафедрой фармации,
кандидат фармацевтических наук, доцент,
ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).*

NESTEROV GEORGY VIKTOROVICH,

*assistant of the Department of Pharmacy,
FGAOU VO First MG MU
named after I.M. Sechenov, Ministry of Health of Russia (Sechenov University).*

LITVINOVA TATIANA MIKHAILOVNA,

*head Department of Pharmacy,
Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor,
FGAOU VO First MG MU
named after I.M. Sechenov, Ministry of Health of Russia (Sechenov University).*

*В статье приводятся результаты анализа фракций полисахаридов, содержащихся в листьях и олиственных ветвях ольхи видов *Alnus incana* Moench. и *A. glutinosa* Gaerth. Для количественной оценки комплекса веществ полисахаридной природы измельченное сырье экстрагировали водой в соотношении 1:20 по известной методике, традиционно применяемой при оценке содержания полисахаридов в растительном сырье, осуществляли последовательное выделение суммы полисахаридов, растворимых в воде, пектиновых веществ, гемицеллюлозы А и Б. В ходе исследования было установлено, что листья ольхи содержат больше водорастворимых полисахаридов и пектинов, а олиственные побеги превосходят листья по содержанию гемицеллюлозы А и Б.*

*The article presents the results of the analysis of the fractions of polysaccharides contained in the leaves and deciduous branches of alder species *Alnus incana* Moench. and *A. glutinosa* Gaerth. To quantify the complex of substances of polysaccharide nature, the crushed raw materials were extracted with water in a ratio of 1:20 according to a well-known technique traditionally used in assessing the content of polysaccharides in plant raw materials, the amount of polysaccharides soluble in water, pectin substances, hemicellulose A and B was sequentially isolated. In the course of the study, it was found that alder leaves contain more water-soluble polysaccharides and pectins, and artificial shoots surpass leaves in hemicellulose A and B content.*

Ключевые слова. *Alnus incana Moench., A. glutinosa Gaerth., листья ольхи, полисахариды, пектины, гемицеллюлоза.*

Key words: *Alnus incana Moench., A. glutinosa Gaerth., alder leaves, polysaccharides, pectins, hemi-cellulose.*

Листья ольхи в течение столетий использовались в народной медицине наряду с соплодиями в качестве противовоспалительного, вяжущего средства [1]. В наши дни интерес к данному сырью существенно возрос. Выявлено, что сырье содержит флавоноиды, дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, сапонины [2-4]. В исследованиях ряда авторов указывается на наличие у листьев ольхи антиоксидантного, противомикробного и фунгицидного действия, а также цитостатической активности. [5-7] Листья ольхи серой и ольхи черной включены в Государственную фармакопею Республики Беларусь в качестве самостоятельного лекарственного растительного сырья. Вместе с тем, несмотря на наличие существенной сырьевой базы, а также использование ольхи в качестве промысловой древесины, заготовка которой предполагает утилизацию ветвей и листьев, в РФ листья ольхи до сих пор не являются официальным лекарственным растительным сырьем. Учитывая вышесказанное, исследования, направленные на дальнейшее изучение состава биологически активных веществ листьев ольхи видов черная и серая, с последующей разработкой на их основе антимикробных и противовоспалительных лекарственных средств являются актуальными и перспективными.

Материалы и методы.

Объектом нашего исследования явились высушенные и измельченные до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм листья ольхи серой и черной, заготовленные с дикорастущих деревьев, произрастающих во 2 ярусе смешанных лесов в экологически чистых районах Московской и Тверской области, а также олиственные ветви растений, полученные на лесозаготовке в районе Сергиева Посада. С целью выделения комплекса веществ полисахаридной природы измельченное сырье экстрагировали водой в соотношении 1:20 по известной рутинной методике, традиционно применяемой при оценке содержания полисахаридов в растительном сырье [7], осуществляли последовательное выделение суммы полисахаридов, растворимых в воде, пектиновых веществ, гемицеллюлозы А и В.

Идентификацию состава моносахаридов осуществляли методом хроматографии на бумаге «Filtrak FN -15» в системе н-бутанол-пиридин-вода (6:4:3). Детектирование зон адсорбции на хроматограммах осуществляли с использованием раствора анилингидрофталата при нагревании в изотермическом режиме при 105 С в течение 10 минут

Результаты и обсуждение.

Результаты количественного определения полисахаридов в листьях и олиственных побегах ольхи видов *Alnus incana Moench.* и *A. glutinosa Gaerth.* Представлены в таблице.

Как видно из данных таблицы листья ольхи содержат больше водорастворимых полисахаридов и пектинов, а олиственные побеги превосходят листья по содержанию гемицеллюлозы А и В. Углеводы идентифицировали на хроматограммах в виде красно-коричневых пятен. Во всех исследуемых фракциях идентифицированы глюкоза и галактоза. При этом глюкоза доминирует в гемицеллюлозных фракциях.

Таким образом, несмотря на то, что листья ольхи видов серая и черная преимущественно интересуют исследователей как источник полифенольных веществ [8,9], полисахаридный комплекс листьев и, особенно, олиственных ветвей, представляющих собой отход деревообрабатывающей промышленности, требующий утилизации, могут рассматриваться в качестве сырья для получения веществ полисахаридной природы, в том числе и для производства природных адсорбентов.

Таблица 1. Результаты количественного определения полисахаридов в листьях и олист-
венных побегах ольхи видов серая и черная.

Объект иссле- дования	Содержание Водо- растворимых полисахаридов	Содержание Пектиновых веществ	Содержание Гемицеллилозы А	Содержание Гемицеллюлозы В
Листья ольхи серой	4.34	6.98	4.86	2.41
Олиственные ветви ольхи се- рой	3.79	5.11	6.78	3.31
Листья ольхи черной	4.75	7.12	7,84	3,18
Олиственные ветви ольхи черной	4,09	6,13	8.12	4,67

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sati, S.C.; Sati, N.; Sati, O.P. Bioactive constituents and medicinal importance of genus *Alnus*. *Phcog. Rev.* 2011, 5, 174–183. [CrossRef] [PubMed]
2. Abedini, A.; Chollet, S.; Angelis, A.; Borie, N.; Nuzillard, J.M.; Skaltsounis, A.L.; Reynaud, R.; Gangloff, S.C.; Renault, J.H.; Hubert, J. Bioactivity-guided identification of antimicrobial metabolites in *Alnus glutinosa* bark and optimization of oregonin purification by centrifugal partition chromatography. *J. Chromatogr. B* 2016, 1029, 121–127. [CrossRef] [PubMed]
3. Dahija, S.; Ćakar, J.; Vidic, D.; Maksimovic, M.; Paric, A. Total phenolic and flavonoid contents, antioxidant and antimicrobial activities of *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., *Alnus incana* (L.) Moench and *Alnus viridis* (Chaix) DC. extracts. *Nat. Prod. Res.* 2014, 28, 2317–2320. [CrossRef] [PubMed]
4. Dinić, J.; Ran-elović, T.; Stanković, T.; Dragoj, M.; Isaković, A.; Novaković, M.; Pešić, M. Chemo-protective and regenerative effects of diarylheptanoids from the bark of black alder (*Alnus glutinosa*) in human normal keratinocytes. *Fitoterapia* 2015, 105, 169–176. [CrossRef] [PubMed]
5. Jin, W.Y.; Cai, X.F.; Na, M.K.; Lee, J.J.; Bae, K.H. Triterpenoids and diarylheptanoids from *Alnus hirsuta* inhibit HIF-1 in AGS cells. *Arch. Pharm. Res.* 2007, 30, 412–418. [CrossRef] [PubMed]
6. Felföldi-Gáva, A.; Szarka, S.; Simándi, B.; Blazics, B.; Simon, B.; Kéry, A. Supercritical fluid extraction of *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. *J. Supercrit. Fluids* 2012, 61, 55–61. [CrossRef]
7. Н.В. Нестерова, П.Р. Полковников Сравнительный анализ содержания пектина в плодах яблони ягодной, яблони лесной и рябины черноплодной // *World science: problems and innovations: сб. статей XXIII Междунар. науч.-практ. конф.* Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. С. 268-271.
8. Нестеров Г.В., Литвинова Т.М., Кондрашев С.В. Влияние процесса ферментации на показатели качества листьев ольхи видов *Alnus Incana* (L.) Moench и *Alnus Glutinosa* (L.) Gaerth. *Медико-фармацевтический журнал Пульс.* 2020. Т. 22. № 3. С. 67-71.
9. Нестеров Г.В., Нестерова Н.В. Сравнительный анализ некоторых товароведческих характеристик и технологических параметров листьев ольхи серой и черной. *Медико-фармацевтический журнал Пульс.* 2021. Т. 23. № 2. С. 69-73.

© Нестеров Г.В., Литвинова Т.М., 2021.